

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДА ҚУЮҚ ВА ҚОВУРИЛАДИГАН ТАОМЛАР ТАЙЁРЛАШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ИДИШЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ

Юсунова Нодира Баҳодир қизи
Миллий археология маркази
Таянч докторанти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон ҳудудида қуюқ ва қовуриладиган таомлар тайёрлаш учун мўлжалланган идишларнинг тарихий-археологик эволюцияси ўрганилган. Қалиятапа ва Қўрғонтепа ёдгорликларида олиб борилган археологик тадқиқотлар асосида идишларнинг турлари, ишлаб чиқариш услуби, безак элементлари ҳамда уларнинг ижтимоий-маиший ҳаётда тутган ўрни таҳлил қилинган. Илмий натижалардан кўриниб турибдики, қуюқ ва қовуриладиган таомлар учун мўлжалланган идишлар турлари даврий жиҳатдан ҳам, ҳудудий хусусиятлар нуқтаи назаридан ҳам ривожланиб борган.

Калит сўзлар: қуюқ таомлар, қовуриладиган таомлар, кулоллик, археология, Қалиятапа, Қўрғонтепа, идиш эволюцияси, Ўзбекистон тарихи.

Аннотация. В данной статье исследуется историко-археологическая эволюция посуды, предназначенной для приготовления густых и жареных блюд на территории Узбекистана. На основе археологических исследований в памятниках Кальянтепа и Кургантепа проанализированы виды сосудов, способы их изготовления, декоративные элементы, а также их роль в социально-бытовой жизни. Научные результаты показывают, что формы посуды для густых и жареных блюд развивались как в хронологическом, так и в региональном аспектах.

Ключевые слова: густые блюда, жареные блюда, гончарное дело, археология, Кальянтепа, Кургантепа, эволюция посуды, история Узбекистана.

Abstract. This article examines the historical and archaeological evolution of vessels intended for preparing thick and fried dishes in the territory of Uzbekistan. Based on archaeological research conducted at the Kaliyatepa and Kurgantepa sites, the study analyzes the types of vessels, their manufacturing techniques, decorative elements, and their role in socio-domestic life. The findings indicate that the types of vessels used for thick and fried dishes evolved both chronologically and regionally.

Keywords: thick dishes, fried dishes, pottery, archaeology, Kaliyatepa, Kurgantepa, vessel evolution, history of Uzbekistan.

Кўп минг йиллик тарихдан маълумки, таомлар тайёрланиши тараққий эт а бошлагандан сўнг таомлар билан биргаликда улар учун мўлжалланган идишлар эволюцияси содир бўла бошлаган. Хусусан, суюқ овқатлар, қуюқ ва қовуриладиган овқатлар учун мўлжалланган идишлардир. Қуюқ ва қовуриладиган таомлар тайёрлаш учун мўлжалланган идишларни археологик ёдгорликлар мисолида кўриб ўтамиз.

Расмий тарихдан маълумки, кўп минг йиллик ўтмишга эга кулоллик ҳунармандчилигининг асл тараққиёти шаҳар маданияти билан узвий боғлиқ ҳолда юзага келган. Чунки, марказий йирик шаҳарларда бошқа касб-корлар

қатори кулолликка ҳам катта эътибор қоратилиб, бу соҳа вакилларининг алоҳида маҳаллалари барпо этилган. Бунга айниқса, ўрта асрларда катта аҳамият берилган. Ўзбекистоннинг йирик тарихий-маданий воҳалари қаторига қадим ва ўрта асрларда фаолият кўрсатган Уструшона мамлакатининг асосий вилоятларидан бири – Жиззах воҳасини ҳам киритиш мумкин. Маълумки, Уструшона, унинг рустоқлари, хусусида нисбатан кенг, аниқ ва илмий жихатдан муҳим маълумотлар ўрта аср географ сайёҳлари асарларида, хотира ва эсдаликларида баён қилинган. Хусусан, Абулқосим ибн Хавқал, ал-Муқаддасий, ал-Истаҳрий, Ёқут, «Худуд ал-Олам»нинг номаълум муаллифи ва бошқа ўрта аср географ – сайёҳлари, сўнгги ўрта аср тарихнавислари асарларида Уструшонанинг иқтисодий ва сиёсий жихатдан етакчи ўринда турувчи Зомин, Фекнон, Сабат, Ховос каби рустоқлари, уларнинг бош шаҳарларини географик жойлашуви, иқлим шароити, қисман тарихий топографияси ҳақидаги фикрлар учрайди [Пардаев 1994]. Жиззах археология отрядининг 1990–2000 йилларда ўтказган тадқиқотлари хулосасига кўра, Қалиятёпа гуруҳи ёдгорликларининг нисбатан қадимги даврларга дахлдорлиги, воҳадаги илк шаҳар ва қишлоқ қурилиши жараёнлари айнан ушбу мавзелардан бошланган. Воҳанинг энг улкан ва қадимги ёдгорлиги Қалиятёпада олиб борилган қазув ишлари мазкур илмий натижаларнинг асосини ташкил этади [Ширинов Т., Пардаев М., Ҳасанбоев Т. 2001].

Қалиятёпа шаҳар харобаси Жиззах шаҳрининг шарқий қисмида, Жиззах-Пахтакор магистрал йўли ёқасида жойлашган. Жиззах воҳасининг энг катта археология обидаси ҳисобланган Қалиятёпа ҳам қадимги шарқ шаҳарлари сингари анъанавий уч қисмли шаҳар бўлиб, арк, шаҳристон ва рабодларни ўзида мужассам этган ва бу комплексларнинг ҳозирги сақланиб қолган қисми ҳандақлар билан ҳисоблаганда 50 га ни ташкил қилади. Жиззах воҳаси халқларининг XIV–XVI асрларга оид тарихи бугунги кунда деярли ўрганилмаган [Пардаев 1994]. Юқорида қайд этилган сўнгги ўрта аср муаллифлари маълумотлари эса археологик тадқиқотлар, қазув ишлари натижасида олинган моддий-маданият намуналари ва турли топилмалар билан тасдиқланмаган. Шунингдек, Қалиятёпа ёдгорлигининг сўнгги қурилиш даври хронологияси ва унинг хусусиятлари ҳанузга қадар мақсадли равишда, маълум илмий режа асосида тадқиқ қилинмаган. Шу сабабли, Қалиятёпа шаҳристониди дастлабки, маълум илмий режа асосида тадқиқот ишлари 2020 йилда бошланди. 2020 йилнинг кузги дала тадқиқотлари пайтида Қалиятёпа шаҳристониди очилган объектда дастлаб кенг миқёсда тозалаш ишлари ўтказилди ва 1981 йилда очилган комплекс бор бўйи-бастиди билан қайта намоён бўлди. Янги қазув ишлари асосан залнинг ғарбий, шимоли-ғарбий деворлари контури бўйича давом эттирилди¹. Ушбу тадқиқот ишлари 2021 йилнинг баҳор ва куз ойларида ҳам давом эттирилиб, умумий 20 дан ортиқ хона ўрни аниқланди ва уларнинг аксарияти тўлиқ очилди [Ширинов Т., Пардаев М., Ҳасанбоев Т. 2021].

Қазув ишлари давомида қуйидаги топилмалар топилди. Марказий зал ва унга асосан жануб, ғарб, шимоли-ғарб, қисман шимол томондан ёндош хоналардан топилган сопол идишлар мажмуаси таркибини умумий овқатланиш (ошхона) идишлари, кундалик уй-рўзгор ашёлари, тўй-ҳашам, меҳмон-кутиш, зиёфат ҳамда бошқа маросимларда ишлатиладиган идишлар ташкил қилади. Қалиятёпа шаҳар ёдгорлигида қайд этилган кулоллик идишлари икки катта

¹ Ширинов Т., Пардаев М., Ҳасанбоев Т. Қирқ йил аввал очилган иншоот ва унда давом этаётган археологик тадқиқотлар хусусида. Қадимий Жиззах воҳаси-тарих, маданий тараққиёт ва замонавий ўзгаришлар чорраҳасида // Республика илмий-амалий конф. мат. Жиззах, 2021. 87 б.

гуруҳга – сирланган ва сирланмаган идишларга бўлинади. Сирланган идишларнинг ассортименти анча бой бўлиб, улар лаган (ош товоқ)лар, катта коса (чуқур товоқ)лар, косалар, ним коса (косача ёки пиёла)лар, хурмачалар; сирланмаган идишлар эса асосан хум, хумча, қозонлар, тор бўғизли кўзалар, обдасталар, офтобалардан ташкил топган. Сирланган гулдор идишлар геометрик шакллар, турли ўсимликлар барги, бўтоқ ва гуллари билан безатилган бўлиб, улар асосан оқиш, оч кўк фон устига, тўқ кўк, яшил, оч қора, тўқ малла рангли бўёқлар билан чизилган. Сопол идишларнинг тоифалари, функционал вазифалари ушбу комплексни, хусусан, марказий зал ва унга ёндош хоналар хусусиятини изоҳлашда, “интерпретация”си ҳақида фикрлар юритишда катта аҳамият касб этади. Демак, юқорида келтирилган фикрларга асосланган ҳолда Қалиятепа шахристонида топилган сирланган кулоллик идишларнинг тавсифига ўтамиз:

Лаган (ош товоқ)лар. Мазкур идишлар умумий овқатланиш жараёнида асосан қуюқ таомларни тортишда ишлатилади. Умумий овқатланиш жараёнида 1та лагандан камида 2–3та, йўқса 4–5та инсон таом тановул қилиши мумкин бўлган. Лаганлар сариқ тупроқ лойидан кулоллик чархида ясалган. Тадқиқотлар давомида лаганларни икки тоифаси қайд этилди ва уларнинг фақат гардиш қисмигина сақланиб қолган: 1-тоифа лаганларнинг намунаси бўлган идишнинг гардиш диаметри 29 см.ни, сақланиб қолган ён деворлари 0,6–0,7–0,9 см. ни ташкил қилади. Ушбу гардишнинг ташқи томони юқори қисмига оқ, қолган қисмига эса оч қизғиш ангоб берилган. Гардиш ички томони оқ ангоб билан сирланган. Ички томон юқори қисмида ҳаворанг, ундан кейин 2та параллел тарздаги тўқ яшил рангдаги горизонтал чизиқлар мавжуд. Гардишнинг сақланиб қолган пастки томонида ҳам худди юқоридагидек, 2та тўқ яшил рангли чизиқлар қайд қилинган. Ушбу параллел тарздаги чизиқлар ораси қорамтир бўёқ билан турли геометрик-панжарасимон шакллар билан безатилган. 2-тоифага оид лаганнинг гардиш диаметри 27,5 см, сақланиб қолган ён деворлари 0,6 см га тенг. 1-тоифа лаган гардиши сингари ушбу идиш ташқи томони юқори қисмига оқ, қолган қисмига эса оч қизғиш ангоб берилган. Гардиш ички томони оқ ангоб билан сирланган ва юқори қисмида горизонтал тарздаги ҳаворанг бўёқ излари мавжуд. Уларнинг сақланиш ҳолати қониқарли даражада. Гардишнинг пастки томони ҳаворанг ва қорамтир шахматнусха геометрик шакллар билан безатилган.

Чуқур товоқ ошхона идишлари сирасига кириб, умумий овқатланиш жараёнида қуюқ ва нисбатан кўпроқ суюқ таомлар истеъмолда ишлатилган. Мазкур идиш бир нусхада қайд этилган ва у сариқ (соғ) тупроқ лойидан кулоллик чархида тайёрланган. Товоқ археологик жиҳатдан бутун ҳисобланиб, унинг гардиш диаметри 30 см ни, тагдон диаметри 10,5 см ни, ён деворларининг қалинлиги 0,6–0,8–1,0 см ни, чуқурлиги 7,0 см ни, умумий баландлиги эса 8,5 см ни ташкил қилади. Тагдон ташқи кўриниши ҳалқасимон – думалоқ ва унинг қалинлиги 1 смни ташкил қилади. Тагдон пастки қисми марказ томон эниш(суйри) кўринишида бўлиб, унинг марказида идишни пишириш жараёнида ишлатилган сепоянинг ҳалқасимон изи мавжуд. Идиш тана қисми тагдондан симметрик тарзда, ён деворлари косасимон шаклда чиқарилган ва юқори қисмига бориб, унинг ён деворлари лаган мисол кўринишдаги гардиш билан ниҳояланган. Чуқур товоқнинг гардиши идиш танасидан деярли сезилмаган даражада юқорига (ташқарига) қайрилган. Гардишнинг ташқи томони унинг бўғизгача кўк ангоб билан бўялган, ангобнинг сақланиши ўртача ҳолатда ва намгарчилик туфайли кўп жойлари кўчиб кетган. Товоқ ташқи

томонининг фақат гардиш ости қисмигина сирланган, қолган қисмига оч қизғиш анғоб суртилган. Идиш гардиши ички томони барча жойи кўк ранг билан сирланган ва уларнинг сақланиши ёмон аҳволда. Гардишнинг ички томони юқори қисми кўк фон устига туширилган, қорамтир рангли, шахматнусха катакчали геометрик шакллар билан безатилган. Ушбу безакнинг пастки йўлакчасида кўк фон устига қорамтир бўёқ билан чизилган занжир халқалари тасвири мавжуд бўлиб, улар бир-бири билан туташиб кетган шакллардан иборат.

Қўрғонтепа ёдгорлигида ҳам бир қанча қуйуқ таомлар учун мўлжалланган товоқлар топилган. Қўрғонтепа ёдгорлиги Самарқанд вилояти Ургут тумани, Эшонработ қишлоғида жойлашган бўлиб, унинг умумий майдони 9 гектарни ташкил қилади. Ёдгорлик Ўрта Осиё шаҳарларига хос бўлган арк, шаҳристон ва рабод қисмлардан иборат. Арк шаҳристон марказида жойлашган бўлиб, тарҳи тўғри тўртбурчак шаклда, юқори қисмида ўлчами 56x64 м, пастки қисмида 86x110 м, баландлиги эса 14 м.га тенг. Шаҳар аркига жануб томонда жойлашган пандуссимон йўлак орқали кириб келинган. Шаҳристон эса арк бўйлаб жойлашган бўлиб, уларни бир-биридан хандақ ажратиб туради, умумий майдони 1,8 гектар, баландлиги 6 м. Хандақлар эни 21–55 м. га тенг. Рабод қисми эса шаҳристоннинг ғарбий ва жануби-ғарбий қисмида жойлашган, ҳозирда бу жой тўлиқ қабристонга айлантирилган, умумий майдони 3 гектар. Ёдгорликда дастлабки археологик тадқиқотлар тепаликнинг шаҳристон қисмида олиб борилган. 2023 йилдаги археологик тадқиқотлар ёдгорлик аркида, унинг шимолий қисмида ўлчами 11,75x10 м бўлган майдонда олиб борилди. Дастлаб қазишма майдонидаги чим ва унинг остидаги юмшоқ тупроқ қатлам олиб ташланди. Натижада, қазишма майдонида иккита қурилиш даври кузатилди. Бунда биринчи қурилиш даврига оид хом ғиштли (ўлчами 50x25x8 см) девор ўрни қайд этилиб, у қазишма майдонида шарқдан ғарбга йўналган, узунлиги 10 м, баландлиги 1,3 м, эни эса 2,1–2,2 м. Мазкур деворнинг шимол томони сомон аралашган лой ёрдамида сувалган.

Деворнинг шимол томонида ундан 1,3 м пастда иккита юмалоқ шаклдаги ўрача ўрни қайд этилди. Биринчи ўра юмалоқ шаклда, диаметри 24 см, чуқурлиги эса 16 см, иккинчи ўра биринчи ўранинг шарқий томонида жойлашган бўлиб, у ҳам юмалоқ шаклда, диаметри 32 см, чуқурлиги эса 18 см. Биринчи қурилиш даврига оид бўлган деворнинг ичкари томони, яъни унинг жанубий томони кучли ёнғин таъсирида сувоқлари ва хом ғиштли қизғиш тус олган. Кучли ёнган олов таъсирида қуйган ушбу девор иккинчи қурилиш даврига келиб сомон аралаш лой ёрдамида қайта сувалган. Шунингдек, биринчи қурилиш даврига оид бўлган деворнинг шарқий томонида бевосита маиший характерга эга бўлган ишлаб чиқариш ёки хўжалик билан боғлиқ хоналар жойлашган. Бунда 1 хонанинг ўлчами 5,4x3,8 м бўлиб, унинг жануб томонидаги девор ўрни сақланмаган. Хонанинг шарқий деворнинг жанубий томонида тандир ўрни қайд этилди. Мазкур тандир юмалоқ шаклда, диаметри 64 см, девор қалинлиги 2,5 см, сақланиб қолган баландлиги 33 см. Ҳовлининг ғарбий томонидаги девор шимолдан жануб томон йўналган, пахса ёрдамида кўтарилган, сақланиб қолган узунлиги 3,8 м, эни эса 1,1–1,2 м. га тенг. Ушбу деворнинг жанубий томонида ўчоқ ўрни қайд этилиб, у яхши сақланиб қолмаган. Иккинчи хона биринчи хонанинг ғарб томонида жойлашган бўлиб, унинг жануб томонидаги девори сақланмаган. Хонанинг ғарбий томони қазишма майдони билан чегараланган бўлса, шимол томони биринчи қурилиш даври девори, шарқ томони эса биринчи хона девори билан умумийдир. Хонанинг шарқ томонидаги

деворнинг жанубий қисмида, шарқдан ғарбга йўналган пишган ғиштдан қилинган девор ўрни сақланиб қолган (пишган ғиштлар ўлчами 30x16x4–5 см). Бунда деворнинг узунлиги 55 см, эни 30 см сақланиб қолган баландлиги эса 15 см. Қўрғонтепа ёдгорлигида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида хунармандчилик, жумладан гардиши ташқарига қайрилган хум бўлаклари, кўза, сирланган товоқлар қайд этилган. Мазкур сопол идишлар XI–XII асрлар билан даврлашади.

Хуллас, Қўрғонтепа ёдгорлигининг арк қисмида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида иккита йирик қурилиш даври кузатилди. Биринчи қурилиш даври VII–VIII асрлар билан, иккинчи қурилиш даври XI–XII асрлар билан даврланган [Сандибоев А.Н., Мураками Т., Бегматов А., Махамадиев Ғ. 2023]. Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, қуюқ ва қовуриладиган таомлар тайёрлаш учун мўлжалланган идишлар эволюцияси ўзига хос тарзда ривожланган. Даврий жиҳатдан ҳудудлар кесимида идишлар эволюцияси алоҳида ривожланган. Археологик тадқиқотлар натижаларига кўра, Ўзбекистон ҳудудида қуюқ ва қовуриладиган таомлар тайёрлаш учун мўлжалланган идишлар узлуксиз эволюция жараёнини кечирган. Ҳар бир давр ва воҳа ўзининг кулолчилик анъаналарига эга бўлиб, идишларнинг шакл ва вазифалари жамиятнинг иқтисодий, маданий ва маиший ҳаёти билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ривожланган. Қалиятепа ва Қўрғонтепада топилган сопол буюмлар ушбу жараёни яққол тасдиқлаб, кулолчилик хунарининг юқори даражада тараққий этганини намоён этади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Пардаев М. Ҳ. Буюк Ипак йўли ёқасидаги “Дизак” шаҳри ўрни тўғрисида // Буюк Ипак йўли ёқасидаги Марказий Осиё шаҳарлари. Самарқанд, 1994. 49–54 б.
2. Ширинов Т., Пардаев М., Ҳасанбоев Т. Қирқ йил аввал очилган иншоот ва унда давом этаётган археологик тадқиқотлар хусусида. Қадимий Жиззах воҳаси-тарих, маданий тараққиёт ва замонавий ўзгаришлар чорраҳасида // Республика илмий-амалий конф. мат. Жиззах, 2021. 84–85 б.
3. Ширинов Т., Пардаев М., Ҳасанбоев Т. Қирқ йил аввал очилган иншоот ва унда давом этаётган археологик тадқиқотлар хусусида. Қадимий Жиззах воҳаси-тарих, маданий тараққиёт ва замонавий ўзгаришлар чорраҳасида // Республика илмий-амалий конф. мат. Жиззах, 2021. 87 б.
4. Сандибоев А.Н., Мураками Т., Бегматов А., Махамадиев Ғ. 2023 йилда Қўрғонтепа ёдгорлигида олиб борилган археологик тадқиқотлар // ИМКУ